

УДК: 636.09:619/.2(045)
**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСЕКТОАКАРИЦИДОВ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРОТИВ ЭКТОПАРАЗИТОВ ЖИВОТНЫХ**

ЕСЖАНОВА ГУЛЬЖАН ТУРСУНОВНА

Кандидат ветеринарных наук, асс. профессор Казахского агротехнического
исследовательского университета им. С. Сейфуллина

ЛИДЕР ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА

Кандидат ветеринарных наук, и.о. профессора Казахского агротехнического
исследовательского университета им. С. Сейфуллина

УСКЕНОВ РАШИТ БАХИТЖАНОВИЧ

Кандидат сельскохозяйственных наук, профессор Казахского агротехнического
исследовательского университета им. С. Сейфуллина

БОСТАНОВА САУЛЕ КУАНЫШПЕКОВНА

Кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник Казахстанского центра
коммерциализации технологий
г. Астана, Казахстан

Аннотация: В данной статье представлен видовой состав эктопаразитов крупного рогатого скота в ТОО «Северо-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция»: *Musca spp.*, *Culex spp.*, *Simulium sp.*, *Tabanus spp.*, *Bovicola spp.*, *Haemaphysalis spp.*, *Dermacentor spp.*, *Hyalomma spp.* а также установлена степень инвазированности арахноэнтомозной инвазией крупного рогатого скота весенне-летне-осенний период с установлением индекса обилия и индексом встречаемости.

Впервые применялся в пастбищных условиях метод опрыскивания животных с помощью автоматизированного устройства инсектоакарицидным препаратом, полученным методом пиролиза растительной клетчатки и содержащим эфирные масла растения котовник. Установлена продолжительность инсектоакарицидного эффекта препарата в зависимости от вида эктопаразитов. Изучена степень эффективности препарата при использовании для защиты животных в пастбищный период от двукрылых насекомых, влассоедов и клещей.

Ключевые слова: коровы, эктопаразиты, растительные инсектоакарициды, *Nepeta cataria L.*, органическое животноводство

Введение. Органическое животноводство осуществляется без применения гормонов, стимуляторов роста, синтетических аминокислот (включая антибиотики, кокцидиостатики и другие искусственные средства, стимулирующие рост), а также химически синтезированных ветеринарных препаратов и антибиотиков с профилактической целью [1].

Поэтому возрастает значение исследований, направленных на разработку новых средств, которые наряду с высокой эффективностью, были бы безопасными, не вызывали отдаленных последствий для организма животных.

Круглогодичную инвазионную напряженность для крупного рогатого скота создают представители арахноэнтомозов: мухи, комары, мошки, москиты, слепни, оводы и сложности борьбы с ними. Для эффективной борьбы с эктопаразитами крупного рогатого скота требуются подходы, объединяющие использование различных технологий, при этом удовлетворяя общественные ожидания в отношении безопасности пищевых продуктов и благополучия окружающей среды [2].

В последнее время для борьбы с паразитами животных активно используются растения, имеющие в своем составе вещества, которые могут губительно влиять на различные виды паразитов.

В источниках литературы есть данные по исследованию акарицидного действия различных эфирных масел на клещей семейства Ixodidae (жесткие клещи), а также на различных мух и блох, наносящих вред организму животных. При этом, наблюдалось снижение на 94,9% количества кусающих клещей у животных, обработанных эфирными маслами *Ageratum houstonianum* [3-5]. В других исследованиях эфирное масло мяты перечной, эфирные масла ветивера, корицы, лаванды и их смеси проявили умеренную токсичность для яиц паразитов, но оказывали хороший отпугивающий эффект на насекомых. По мнению авторов эфирные масла растений могут иметь потенциал для борьбы с мухами в ситуациях, когда обычные инсектициды использовать нельзя [6,7].

В условиях Северного Казахстана была разработана оптимальная агротехнология плантационного возделывания *Nepeta cataria* L. с сохранением полезных свойств и повышением содержания эфирного масла.

Эфирное масло *N. cataria* состоит из терпеноидных углеводов, которые действуют как противомикробное, седативное, жаропонижающее, противовирусное, мочегонное, репеллентное и инсектицидное средство [8, 9].

Целью нашей работы является изучение эффективности инсектоакарицидного препарата растительного происхождения на основе эфирного масла *N. cataria* при борьбе с эктопаразитами крупного рогатого скота, применяемого с помощью автоматизированного устройства для опрыскивания животных в пастбищных условиях.

Материалы и методы исследования. Научная работа проводилась с мая по сентябрь месяцы 2024 года в условиях Северо-Казахстанской сельскохозяйственной опытной станции на коровах казахской белоголовой породы.

Крупный рогатый скот в количестве 150 голов, предварительно подвергли клиническому осмотру, исследовали на наличие эктопаразитов методом осмотра кожного покрова головы, области шеи, спины, боков, живота и конечностей. Инсектоакарицидный эффект препарата оценивали по следующим параметрам: индекс обилия (И.о.) в экземплярах и индекс встречаемости (И.в.) – в %.

Материал исследован в лаборатории кафедры ветеринарной медицины для установления видового состава эктопаразитов (рис.1).

Рисунок 1 - Осмотр кожного покрова крупного рогатого скота на наличие эктопаразитов

Для обработки животных использовали препарат, полученный совместно с НПТЦ «Жалын» (Алматы) (Патент РК на полезную модель № 4794). Основа препарата – фитосубстанция, полученная методом пиролиза жидкофазной субстанции из рисовой шелухи и представляющая собой маслянистую темно-бурую жидкость с характерным запахом. В

биомассе рисовой шелухи содержится фенол, крезол и фенольные кислоты. Эфирное масло котовника кошачьего получено методом гидродистилляции (метод Клевенджера) – перегонка с водяным паром. На 100 мл жидкой фитосубстанции добавляли 0,2% эфирного масла котовника. Полученный препарат прошел доклинические испытания на токсичность [10,11].

Препарат против эктопаразитов применяли с помощью автоматизированной системы опрыскивания (рисунок 2).

Рисунок 2- Процесс обработки животных препаратом в момент водопооя

Автоматизированная установка для опрыскивания инсектоакарицидами разработана специалистами КАТИУ им. С. Сейфуллина и обеспечивает эффективную обработку животных в момент водопооя, так как способна обеспечивать равномерное распределение жидкости по поверхности тела животного

Результаты исследований. Пастбищные мухи были обнаружены в течении светового дня в области головы, шеи, спины, боков, брюшины и конечностей. Индекс обилия составил от 0 до 0-7 экземпляров на единицу учета; индекс встречаемости – от 0 до 20%.

Кровососущие комары, мошки и слепни обнаружены по всему туловищу животных (в течение светового дня). Индекс обилия комаров колебался в диапазоне от 0 до 4,3 экземпляра, при индексе встречаемости 100% в летнее время. Для мошек индекс обилия также составил от 0 до 4,3 экземпляров; при индексе встречаемости 100%. Для слепней индекс обилия составил от 0 до 3,5 экземпляров при индексе встречаемости от 0 до 33%.

Также, в течении всего пастбищного периода были обнаружены власоеды, вызывающие у животных зуд, беспокойство, потерю шерстного покрова и снижение живой массы. *Bovicola bovis* обнаруживались в области головы, шеи, спины, брюшины. Индекс обилия варьировал от 8,6 до 11 экземпляров; индекс встречаемости составил 100% в весенне-летний период.

Dermacentor spp. были обнаружены в области шеи, нижней части туловища. Индекс обилия колебался от 1,2 до 3,2 экз., при индексе встречаемости 25-35% (рисунок 3).

Рисунок 3 – Видовой состав и степень инвазированности эктопаразитов крупного рогатого скота в разные сезоны года

Клинические испытания препарата проводились путем опрыскивания кожного покрова крупного рогатого скота раствором 5% концентрации с содержанием эфирных масел в пределах 0,2%. Для приготовления рабочего раствора смешивали с водой предварительно подготовленный объем препарата из расчета 0,5 л препарата на 10 литров воды. Расход препарата на одно животное составил от 500±100 мл.

Эффективность инсектоакарицидного препарата при однократном опрыскивании поверхности тела животных с помощью автоматизированного устройства учитывали по истечении 7, 14 и 21 дней после его применения (рисунок 4).

Рисунок 4 – Эффективность проведенной обработки крупного рогатого скота инсектоакарицидным препаратом против эктопаразитов

Таким образом, эффективность обработки крупного рогатого скота против эктопаразитов в первые 7-14 дней после опрыскивания составляет 100% и сохраняется в течение 15-20 дней. На 21 день после опрыскивания препаратом на теле животных обнаруживаются единичные экземпляры эктопаразитов. Индекс встречаемости через 21 день после обработки был наиболее высоким у кровососущих комаров *Culex spp.* (11,6%) и в меньшей степени индекс встречаемости был замечен среди пастбищных мух *Musca spp.* (5%) и мошек *Simulium spp.* (2,5%). Тогда как, в отношении *Tabanus spp.* (слепни) и *Bovicola bovis* (власоеды) инсектицидная эффективность препарата сохранялась и после истечения 21 суток. Препарат обусловил также высокую эффективность в отношении иксодовых клещей *Haemaphysalis spp.* и *Hyalomma spp.*

После применения препарата, содержащего эфирные масла *Nepeta cataria*, средние значения температуры, пульса и дыхания у животных оставались стабильными, незначительные отклонения приходили в норму через непродолжительное время.

Благодарность. Научная работа выполнена в рамках научно-технической программы ПЦФ BR21882327 «Разработка новых технологий органического производства и переработки сельскохозяйственной продукции», финансируемой МНВО РК.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Климов Е.В. Основные тенденции производства и сбыта органической продукции в мире и Казахстане. Алматы, 2017.
2. Pérez de León AA, Mitchell RD 3rd, Watson DW. Ectoparasites of Cattle. *Vet Clin North Am Food Anim Pract.* 2020 Mar;36(1):173-185. doi: 10.1016/j.cvfa.2019.12.004. PMID: 32029183.
3. Abbas A. et al. Acaricidal and insecticidal effects of essential oils against ectoparasites // *Boletín Latinoamericano de Plantas Medicinales.* – 2018. – Vol. 17(5). – P. 441–452.
4. Ellse L., Wall R. The use of essential oils in veterinary ectoparasite control: a review // *Med. Vet. Entomol.* – 2014. – Vol. 28. – P. 233–243.
5. Enna Choudhary, Navneet and Nidhan Singh. An overview of the Multi-Utility Potential of a Tropical American Herb: *Ageratum houstonianum* Mill. *J. Indian bot. Soc.* (2022) Vol. 102 (2): 113-122 <https://doi: 10.5958/2455-7218.2022.00013.4>
6. Morey RA, Khandagle AJ. Bioefficacy of essential oils of medicinal plants against housefly, *Musca domestica* L. *Parasitol Res.* 2012 Oct;111(4):1799-805. doi: 0.1007/s00436-012-3027-2. Epub 2012 Jul 10. PMID: 22777704.
7. Hanem F. Khater and Christopher J. Geden. Efficacy and repellency of some essential oils and their blends against larval and adult house flies, *Musca domestica* L. (Diptera: Muscidae). *Journal of Vector Ecology*, 44 (2): 256-263. 2019
8. Kabanova S. et al. Study of Plant Growth and Essential Oil of *Nepeta cataria* L. in Kazakhstan // *Online J. Biol. Sci.* – 2023. – Vol. 23(3). – P. 286–295.
9. Reichert W. et al. Repellency of *Nepeta cataria* oils and nepetalactones on *Aedes aegypti* // *Sci. Rep.* – 2019. – Vol. 9(1). – Article 1524.
10. Патент на полезную модель РК №4794 Способ получения комплекса жидкофазных продуктов пиролизом целлюлозной основы биомассы. Авторы: Бексейтова К.С., Тулейбаева А.С., Жумахан К., Рахимжанова Д.Т., Есжанова Г.Т. (21) 2019/0935.2; (22) 23.10.2019, дата регистр. 17.03.2020.
11. Есжанова Г., Лидер Л., Ускенов Р., Бостанова С., Мамытбекова Г. и Есимханов М. Влияние препарата, содержащего эфирные масла *Nepeta cataria*, на клинические показатели здоровья животных». Том 1 № 3 (76) (2024): Ғылым және білім. С. 32–41.